

“PASTA DE ELEFANTE” SENDO APLICADA NA APRENDIZAGEM DE CINÉTICA QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO.

Isadora de Souza Oliveira^{1*}; Gabriel Soares Lima¹; Mariana Maia Miranda¹; Fernanda Rodrigues Oliveira¹; Maria Eduarda Vilela Freitas¹; Maria Laura de Souza¹; Manuela Peres¹; Isabela Pereira Gonçalves¹; Monalisa Alves dos Santos¹; Livia Maria Araújo Soares (PQ)¹; Vagner Paulino (PQ)¹

¹Secretaria de Estado de Educação de Goiás/Seduc-GO

Resumo

O experimento foi desenvolvido com a turma do 3º ano do Ensino Médio, composta por aproximadamente 27 alunos. Inicialmente, a professora explicou o conceito de cinética química: o estudo da velocidade das reações e os fatores que influenciam a rapidez dessas reações. Em seguida, foram destacados os fatores concentração dos reagentes e o uso do catalisador. Foi explicado que, quanto maior a concentração dos reagentes, mais rápida será a reação, e que o catalisador é uma substância que acelera a reação química, diminuindo a energia de ativação. Para fixar melhor o conteúdo, realizamos um experimento denominado "pasta de elefante". No primeiro experimento, utilizamos água oxigenada de 30 volumes, detergente e iodeto de potássio, observando a reação de decomposição. No segundo experimento, utilizamos água oxigenada a 50%, detergente e iodeto de potássio, e a reação foi extremamente rápida. Após a realização dos experimentos, conseguimos identificar o papel do iodeto de potássio como catalisador da reação, ou seja, ele acelera a reação ao diminuir a energia de ativação. Outro fator observado e discutido em sala de aula foi a concentração: quanto maior a concentração, mais rápida será a reação química. O experimento possibilitou a compreensão dos fenômenos químicos, da rapidez das reações e dos fatores que influenciam essa rapidez. A experimentação no ensino de Química proporciona um contato mais direto com a realidade, facilitando, assim, o aprendizado dos conceitos químicos.

✉ *isadora@ipsgjatai.com.br

doi [10.5281/zenodo.14764488](https://doi.org/10.5281/zenodo.14764488)